

SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Mental health of primary care professionals

Salud mental de los profesionales de atención primaria

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14204360](https://doi.org/10.5281/zenodo.14204360)

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 18/11/2024 | Publicado: 22/11/2024

Fabianne Panhan Costa Slawka
Graduanda em medicina, Graduada em administração de empresas
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: mipanhhan@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3714-505X>

Gabriela Maria Rangel Guimarães
Graduanda em medicina
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: g2005guimaraes@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-1117-4413>

Julia Palma Bonatti
Graduanda em medicina
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: julia.bonatti15@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1364-7997>

Rafaella Ferreira de Azevedo
Graduanda em medicina
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: rafaellaferreira2006@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5892-9804>

Sterfani Costa de Jesus
Graduanda em medicina, Graduada em direito
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: sterfanicosta2023@icloud.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1190-0919>

Valmir Tavares de Oliveira Filho
Graduando em medicina, Graduado em direito
Universidade Santo Amaro, Guarulhos, Brasil
E-mail: valmirjunior.adv@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-4721-1018>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

O presente trabalho se concentra na saúde mental dos profissionais da saúde, especialmente em ambientes como as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Pesquisas revelam que aproximadamente 40% dos profissionais relataram sintomas de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, evidenciando uma necessidade urgente de intervenções. A saúde mental é um conceito complexo e intersectorial, refere-se ao equilíbrio emocional, psicológico e social de um indivíduo, permitindo lidar com estresses cotidianos e manter relacionamentos. Ao identificar sinais de alteração psicológica foram realizadas intervenções nas UBSs com entrega de panfletos e orientações de autocuidado. O resultado das intervenções foi positivo, uma vez que muitos profissionais das unidades, demonstraram o interesse sobre o tema, bem como, solicitaram melhorias nas condições de trabalho.

Palavras-chave: Saúde Mental; Depressão; Ansiedade; Síndrome de burnout.

ABSTRACT

This work focuses on the mental health of healthcare professionals, especially in environments such as Basic Health Units (UBS). Research reveals that approximately 40% of professionals reported symptoms of mental disorders, such as anxiety and depression, highlighting an urgent need for interventions. Mental health is a complex and intersectoral concept, it refers to an individual's emotional, psychological and social balance, allowing them to deal with daily stresses and maintain relationships. Upon identifying signs of psychological change, interventions were carried out at the UBSs with the delivery of pamphlets and self-care guidelines. The result of the interventions was positive, as many professionals from the units demonstrated interest in the topic, as well as requesting improvements in working conditions.

Keywords: Mental health; Depression; Anxiety; Burnout Syndrome

RESUMEN

Este trabajo se centra en la salud mental de los profesionales de la salud, especialmente en entornos como las Unidades Básicas de Salud (UBS). Las investigaciones revelan que aproximadamente el 40% de los profesionales informaron síntomas de trastornos mentales, como ansiedad y depresión, lo que destaca la necesidad urgente de intervenciones. La salud mental es un concepto complejo e intersectorial, se refiere al equilibrio emocional, psicológico y social del individuo, permitiéndole afrontar el estrés diario y mantener las relaciones. Al identificar signos de cambio psicológico, se realizaron intervenciones en las UBS con la entrega de folletos y pautas de autocuidado. El resultado de las intervenciones fue positivo, ya que muchos profesionales de las unidades demostraron interés en el tema, además de solicitar mejoras en las condiciones laborales.

Palabras clave: Salud Mental; Depresión; Ansiedad; Síndrome de Burnout

INTRODUÇÃO

A saúde mental tem, certamente, muitos significados, tendo em vista que se trata de uma abordagem amplamente intersetorial e disciplinar. Podendo ser definida como o estado de equilíbrio emocional, psicológico e social de uma pessoa, envolve a capacidade de lidar com o estresse cotidiano, manter relacionamentos. No entanto, é preciso ter em mente que uma escala de avaliação em saúde mental é um instrumento padronizado composto por um conjunto de itens que permite quantificar características psíquicas, psicológicas ou comportamentais que nem sempre são observáveis.

A primeira das acepções em relação à saúde mental tem relação com as origens históricas da psiquiatria. Sabe-se que os hospitais não nasceram como instituições médicas mas sim como instituições de hospedagem e hospitalidade as quais eram religiosas ou filantrópicas, dedicadas ao cuidado dos necessitados que careciam de assistência humanitária e só a partir do século XVII essas instituições passaram a atender outras populações. Michel Foucault, autor da História da Loucura na Idade Clássica um dos mais importantes trabalhos sobre as origens da psiquiatria e psicologia, descrevia esses locais com a expressão de “A Grande Internação” (Foucault, M. 2003).

Os ideários Liberdade, Igualdade e Fraternidade da Revolução Francesa motivaram a reforma de tais instituições com o objetivo de superar a exclusão social que representavam. Nesse contexto, Philippe Pinel foi o principal responsável pelas transformações em um processo que deu origem à psiquiatria e, por esse motivo, é homenageado, atualmente, como o Pai da Psiquiatria (Foucault, 1978).

Contudo, essas transformações não foram verdadeiramente suficientes para cuidar da saúde mental das pessoas e, dessa forma, foram necessárias reformas psiquiátricas. A primeira delas surgiu no Reino Unido, na segunda metade do Século XX, com a nomeação de Comunidade Terapêutica, onde eram realizadas assembleias, reuniões e grupos com o propósito de tornar o paciente um membro participativo do próprio tratamento e onde a sua voz era ouvida. Essa proposta foi realizada com o intuito de atender os soldados que voltavam da Segunda Guerra Mundial (Jones M., 1953).

No Brasil, durante as décadas de 1960 e mais incisivamente em 1970 e 1980 foram construídos hospitais federais e estatais em todas as grandes capitais, sendo que muitos deles foram e ainda são filantrópicos. Com a promulgação da Constituição de 1988 e a construção do

Sistema Único de Saúde esses hospitais começaram a ser criticados e ao final da década de 1980 iniciou-se a construção de um sistema de saúde mental a partir da desconstrução dos hospitais psiquiátricos. Nessa conjuntura, fundou-se os NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial), os Pronto Socorros Psiquiátricos e mais adiante os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), assunto que terá maior abordagem futuramente neste artigo. Atualmente, existem no Brasil 2.795 Caps, 104 hospitais especializados em psiquiatria e 12.198 leitos psiquiátricos. A partir da realização desse projeto o objetivo principal proposto foi identificar e analisar fatores desencadeantes para a alteração da saúde mental nos multiprofissionais que exercem sua função na atenção primária.

REVISÃO DE LITERATURA

A fim de obter os resultados e respostas acerca da problemática apresentada nesse projeto foi realizada, primeiramente, uma revisão bibliográfica em fontes de pesquisas apresentadas em plataformas científicas como a BVS, PubMed e Scielo através de um processo de filtração com palavras chaves: saúde mental, depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Os critérios de inclusão para a realização desta pesquisa abrangem literaturas publicadas no período de 2019 a 2024, artigos nacionais e internacionais envolvendo as línguas portuguesa, inglesa e espanhola, disponíveis na íntegra que estavam relacionados com o tema abordado, obtendo um total de 253 artigos científicos os quais foram analisados e reduzidos a 13 artigos e sendo utilizados como fundamentação teórica para a realização desse trabalho.

Os critérios de exclusão utilizados foram artigos que não condizem com o tema abordado, excluindo assim, sites não confiáveis com informações editadas ou falsas, e artigos antigos com informações que não sejam recentes.

VISITA

O projeto ainda conta com uma pesquisa analítica, com abordagem quantitativa e comparativa qualitativa. Sendo que para essa comparação foi aplicado um roteiro norteador sob o público-alvo, quais sejam, os multiprofissionais de saúde das unidades básicas de saúde UBS.

Foi realizada uma coleta de dados nas UBS, onde durante visitas nos dias 03 e 10 de outubro de 2024 os alunos, autores do presente projeto, conversaram com profissionais de saúde presentes, para entender o perfil de cada unidade, e a partir disso obter informações

correlacionadas a saúde mental, por intermédio de um roteiro norteador.

Após visitas, foram produzidos e entregues nas unidades, folhetos informativos sobre a saúde mental, abordando principalmente a importância do autocuidado e prevenção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do que foi apresentado, o nível de evidência das investigações foi determinado por meio da avaliação do fichamento, utilizado como mecanismo de coleta de literatura que foram dispostos na pesquisa. Sendo utilizada a classificação de três níveis: nível I - foram observados 253 artigos na base de dados; nível II - descartados 240 artigos pois não estavam dentro do objetivo inicial do estudo; nível III - após a leitura de títulos foram selecionados 13 artigos.

Para realização desta pesquisa foram utilizadas literatura publicadas no período de 2019 a 2024, sendo em artigos nacionais e internacionais disponíveis na íntegra. Cerca de 61,53% dos artigos são de origem nacional, por sua vez 38,47% dos estudos são de origem estrangeira. Aproximadamente 69,2% dos artigos foram selecionados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 15,38% dos artigos por Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 15,42% por PubMed.

Esse trabalho tem como objetivo promover informações benéficas e informativas sobre a saúde mental dos profissionais da saúde é uma questão crítica que merece atenção, especialmente em contextos de alta pressão e estresse, como os enfrentados pelas equipes multiprofissionais na atenção primária. Este trabalho visou identificar fatores que podem desencadear ou agravar transtornos mentais, reconhecendo que a saúde mental é fundamental para o bem-estar geral e para a qualidade do atendimento ao paciente.

O autor SOUZA, Isabel C. Weiss de; KOZASA, Elisa H afirma que os problemas de transtornos mentais nos profissionais da saúde é uma crescente. Desta feita, a identificação precoce de sinais e sintomas de alterações psicológicas é crucial. Este trabalho não apenas alertou os profissionais sobre esses sinais, mas também orientou como melhorar sua saúde mental.

Os resultados obtidos foram impactantes, evidenciando uma alta porcentagem de profissionais com sintomas relacionados a transtornos mentais, além de muitos em tratamento corroborando com estudos feitos e pesquisas realizadas. A entrega de um panfleto informativo abordando os principais sintomas e sugerindo práticas de autocuidado, foi bem recebida. Isso indica uma abertura para discussões sobre saúde mental e o desejo de melhorias nas condições de trabalho, como pausas durante o expediente.

Desta feita, o presente trabalho justifica-se não apenas pela necessidade de promover a saúde mental dos profissionais, mas também pela importância de um ambiente de trabalho saudável, que beneficia tanto os colaboradores quanto os pacientes. Entretanto, ainda há um grande desafio pela frente, haja vista, que muitos preferem omitir os sintomas com medo de sofrerem julgamento.

Os resultados obtidos nas coletas de dados foram surpreendentes, pois constatamos, que 100 % dos profissionais afirmaram apresentar ao menos um sintoma relacionado a transtornos mentais, e 25 % informaram estar em tratamento com uso de medicamentos.

Realizamos a intervenção nas unidades e os resultados esperados foram alcançados, uma vez, que a abordagem dos profissionais da saúde ocorreu com a apresentação do panfleto e de forma didática. Surpreendentemente todos os profissionais da saúde receberam os panfletos com satisfação e muitos interagiram agradecendo a iniciativa, bem como, solicitaram que os alunos propusessem uma intervenção junto a gerência da unidade para que houvesse melhorias como momentos de pausas durante o expediente. Importante salientar, que mesmo com o resultado positivo, ainda há um grande trabalho a ser realizado, pois muitos profissionais não têm coragem de informar que há um problema a ser solucionado com medo de serem classificadas como pessoas fracas ou inferiores. Tanto é verdade, que alguns profissionais não relataram problemas ou sintomas.

Ao verificar a necessidade de melhorias no sistema de saúde é fundamental que os gestores e formuladores de políticas se atentem ao tema, pois os profissionais que atuam no cuidado inicial e contínuo da população, podendo impactar negativamente a qualidade do atendimento aos pacientes prejudicando o sistema como um todo.

CONCLUSÃO

A saúde mental dos profissionais da atenção primária é essencial para assegurar um atendimento de qualidade e cuidados eficazes aos pacientes. Esses profissionais enfrentam desafios diários que envolvem situações emocionalmente pesadas, como o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social e emocional, além de lidarem com a alta demanda de atendimento e a constante pressão por resultados. Essa carga emocional, combinada com a sobrecarga de trabalho, pode gerar elevados níveis de estresse e ansiedade, além de resultar em esgotamento mental, conhecido como burnout.

Quando não tratada adequadamente, essa condição pode prejudicar a qualidade do atendimento e afetar diretamente o bem-estar dos profissionais, criando um ciclo negativo que impacta também os pacientes. O desgaste psicológico pode levar à diminuição da empatia e da capacidade de tomada de decisão, prejudicando a eficácia do cuidado. Portanto, é fundamental implementar estratégias de apoio à saúde mental desses profissionais para garantir que eles possam desempenhar suas funções de forma plena e saudável, beneficiando tanto a equipe quanto os pacientes atendidos.

REFERÊNCIAS

Boletim Epidemiológico Paulista. SÃO PAULO. Saúde mental, prevenção de contágio e percepção de risco de profissionais de saúde do estado de São Paulo durante a pandemia de COVID-19. [S.l.], 12 set. 2024.

CORDEIRO, Gisele Fernandes Tarma; FERREIRA, Rosa Gomes dos Santos; ALMEIDA FILHO, Antonio Jose de; SANTOS, Tânia Cristina Franco; FIGUEIREDO, Mariângela Aparecida Gonçalves; PERES, Maria Angélica de Almeida. Mental health care in Primary Health Care during the psychiatric pre-reform period. REME - Revista Minerva de Enfermagem, 2019, v. 23, e-1228. DOI: 10.5935/1415-2762.20190076.

COSTA, Ellen Dalla; NASCIMENTO, Luiz Claudio Sobrinho do. A prevalência de transtornos mentais nos trabalhadores da APS no município de Curitiba/PR. Revista Saúde Pública do Paraná, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 80-92, jul. 2019. DOI: 10.32811/25954482-2019v2n1p80.

FOUCAULT, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978.

GORENSTEIN, Clarice; WANG, Yuan-Pang; HUNGERBÜHLER, Ines. Instrumentos de avaliação em saúde mental. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book. ISBN 9788582712863. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 05 set. 2024.

Manfrini, G. C., Buss Heidemann, I. T. S., Costa, F. da S., da Silva, H. L., & Lopes, S. M. B. (2023). Impactos psicossociais sobre trabalhadores da saúde: narrativas 10 anos após o desastre. Saúde Soc, 32(2), e210739pt. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023210739pt>.

Moro, L. M., & Rocha, K. B. (2022). Estigma associado à saúde mental entre profissionais da atenção básica à saúde. Paidéia, 32, e3214. <https://doi.org/10.1590/1982-4327e3214>.

OLIVEIRA, Fabrício Emanuel Soares de; TREZENA, Samuel; DIAS, Verônica Oliveira; MARTELLI JÚNIOR, Hercílio; MARTELLI, Daniella Reis Barbosa. Common mental disorders in Primary Health Care professionals during the COVID-19 pandemic period: a cross-sectional study in the Northern health macro-region of Minas Gerais state, Brazil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 32, n. 1, e2022432, 2023. DOI: 10.1590/S2237-96222023000100012.

O GLOBO. 40% dos médicos no Brasil sofrem com algum tipo de transtorno mental, mostra novo levantamento. O Globo, [S.l.], 30 ago. 2024. Disponível em: O Globo. Acesso em: 19 out. 2024.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE.

AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO. BVS, [S.l.], 31 maio 2022. Disponível em: BVS. Acesso em: 05 set. 2024.

PUPPO, Ligia Rivero; ROSA, Tereza Etsuko Costa; SALA, Arnaldo; FEFFERMANN, Marisa; ALVES, Maria Cecília Goi Porto; MORAIS, Maria de Lima Salum e. Saúde mental na Atenção Básica: identificação e organização do cuidado no estado de São Paulo. *Saúde Debate*, Rio de Janeiro, v. 44, n. especial 3, p. 107-127, out. 2020. DOI: 10.1590/0103-11042020E311.

RAMOS, C. E. B., Farias, J. A., Costa, M. B. de S., & Fonseca, L. de C. T. da. (2019). Impactos da síndrome de burnout na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem da atenção básica à saúde. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, 23(3), 285-296. <https://doi.org/10.22478/ufpb.2317-6032.2019v23n3.43595>.

REISER, Milene Negri; MATTOS, Luciana Bisio. Repercussões da COVID-19 na saúde mental dos profissionais de saúde da atenção primária à saúde. *Revista de Enfermagem Atual em Derme*, v. 97, n. 3, p. e023128, 2023. DOI: 10.31011/reaid-2023-v.97-n.3-art.1640.

SANTOS, Henrique da Silva; SILVA, Natália Michelato. A saúde mental de profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde frente à COVID-19: uma pesquisa qualitativa. *Revista Portuguesa de Ciências e Saúde*, v. 2, n. 2, p. 01-23, ago./dez. 2021. Artigo recebido em 05/10/2021; última versão recebida em 19/10/2021; aprovado em 10/11/2021.

Tanaka, O. Y., & Ribeiro, E. L. (2009). Ações de saúde mental na atenção básica: caminho para ampliação da integralidade da atenção. *Ciência & Saúde Coletiva*, 14(2), 477-486. Disponível em: <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/40706137/30745345-56ce-4914-ac7c-c6c6ad0024a1/pt.pdf>.

Maxwell, J. *The therapeutic community; A new treatment method in psychiatry*. (1953)